

MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA NATRIY SULFID OLISH

Kaipbergenova Guljamila Rasbergenovna

Qoraqalpoq davlat universiteti Kimyoviy texnologiya kafedrası
dotsenti, greimova77@gmail.com

Xolmurotov Jasur Baxtiyor o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti Kimyoviy texnologiya kafedrası stajyor-
o'qituvchisi, jasurxolmurotov650@gmail.com

Joldasov Asadbek Arazbay uli

Qoraqalpoq davlat universiteti 2-kurs magistranti.
greimova77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14175729>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Natriy sulfid, vodorod sulfid, tiosulfat, natriy sulfat, oksisulfid, yog' kislotalari, sun'iy tolalar (asosan viskoza), natriy bixromat, silikagel.

ABSTRACT

Ushbu maqolada natriy sulfidining kimyoviy xossalari, olinish usullari hamda mahalliy xom ashyolari ko'rib chiqiladi. Natriy sulfid kislotalar bilan o'zaro ta'sir qilganda vodorod sulfidni chiqaradi, atmosfera kislorodi bilan tiosulfatga, keyin esa sulfid va natriy sulfatga oson oksidlanadi, shu bilan birga polition kislotalarni hosil qiladi. U past spirtlarda (metanol, etanol) yaxshi eriydi, bu amalda sof natriy sulfid olish uchun ishlatiladi.

60-yillarning o'rtalarida sanoat miqyosida hosil qilingan va o'sha vaqtda ilg'or mavjud bo'lgan bu usul hozirda eskirgan, atrof-muhitni muhofaza qilishning oshib borayotgan talablariga muvofiqligini ta'minlamaydi va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha xorijiy davlatlar bilan raqobatga chidamlidir. Bularning barchasi, shuningdek, Rossiya iqtisodiyatining umumiy inqirozi, bazi iste'molchilar natriy sulfidning mahalliy ishlab chiqarishning mavjudligiga qarab, nisbatan arzon mahsulotlarni sotib olishni boshlashadi.

Bunday holatdan chiqishning yo'li ishlab chiqarishni yangi usulga o'tkazish, bir tomondan chiqindisiz ishlab chiqarishni ta'minlash, ikkinchi tomondan uning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari va mahsulot sifatini raqobatbardosh darajaga yetkazish orqali mumkin. Natijada, bu usulni tadqiq etish va ishlab chiqarish mahalliy natriy sulfid ishlab chiqarishni qayta tiklash uchun dolzarb va zarur. Sulfat o'z ichiga olgan sanoat chiqindilaridan foydalanish nuqtai-nazaridan ularni ishlab chiqarishda eritma shaklida yetkazib berishni amalga oshirishdir, bu mavjud ishlab chiqarish usuli bilan mumkin emas.

Natriy sulfid kislotalar bilan o'zaro ta'sir qilganda vodorod sulfidni chiqaradi, atmosfera kislorodi bilan tiosulfatga, keyin esa sulfid va natriy sulfatga oson oksidlanadi, shu bilan birga polition kislotalarni hosil qiladi. U past spirtlarda (metanol, etanol) yaxshi eriydi, bu amalda sof natriy sulfid olish uchun ishlatiladi.

Na_2S kuchli qaytaruvchidir: suyultirilgan HNO_3 (nitrat kislota) natriy sulfidni S (oltingugurt), konsentrlangan HNO_3 ni Na_2SO_4 (natriy sulfat) ga oksid qiladi. Natriy sulfid gidrojal kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi va H_2SO_4 ni suyultiradi va H_2S va natriy gidroksidni chiqaradi. Natriy sulfidning suvli eritmaları oltingugurtni eritib, Na_2S yarim sulfidlarini hosil qiladi.

Sulfidlar qatori tuzlariga vodorod sulfidning xossalari (sulfidlar), vodorod polisulfidlari (polisulfidlar) va shu bilan birga, RO-RS tipidagi oksisulfidlar kiradi. Ular tabiatda keng tarqalgan bo'lib, rangli metallar va sulfat kislota ishlab chiqarish uchun xomashyo hisoblanadi. Bunga mis, qo'rgo'shin, kumuch, rux, nikel, kobalt, temir, margumush, surma, simob va

boshqalarning sulfidlari kiradi. Tabiiy sulfidlar suvda erimaydi. Sanoat usullari bilan olingan yoki sanoat gazlarni vodorod sulfiddan tozalash jarayonida hosil bo'lgan eng zarur sulfid mahsulotlari ishqoriy metallarning eruvchan hossalardir. Adabiyotlar bilan tanishish natriy sulfid, natriy gidrosulfid va bazi polisulfidlarni ishlab chiqarishni o'rganadi.

Ko'pgina sanoat karxonalari tarkibida natriy sulfat katta hajmdagi chiqindilar hosil qilinadi. Natriy sulfat sintetik yog' kislotalari, sun'iy tolalar (asosan viskoza), natriy bixromat, silikagellar ham boshqalarni ishlab chiqarishda qo'shimcha mahsulot hisoblanib, alyuminiy oksidi ishlab chiqarishda soda-sulfat aralashmasi, neftni qayta ishlashda esa sulfat hisoblanadi. Oqava suvni oz ichiga olgan. Qoidaga ko'ra, bunday natriy sulfat past navli va natijada bozor iqtisodiyatida kichik ahamiyatga ega bo'lmagan cheklangan savdoga ega.

Hozirgi kunga qadar, natriy bixromat ishlab chiqarishda hosil qilingan chiqindilar an'anaviy turda natriy sulfidga qayta ishlanadi. Chunki, uning tarkibida juda zaharli olti valentli xrom mavjudligi sababli uni boshqa ishlatish mumkin emas. Bu misol sulfat o'z ichiga olgan chiqindilarni qimmat bahodagi va ko'pchilikka qulay mahsulotga qayta ishlash mumkinligini va amalga oshirilishini ko'rsatadi.

Natriy sulfid oltingugurtli bo'yoqlar ishlab chiqarish uchun xomashyo bo'lib xizmat qiladi, u to'qimachilik sanoatida paxta tolalarini bu bo'yoqlar bilan bo'yashda, sharm sanoatida teridan junlarni olishda va bo'yoq ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bundan tashqari, u natriy tiosulfat ham gidrosulfidini olish uchun va flotatsiya jarayonlarida, xususan, rux aralashmasi va tarkibida temir, rux va qo'rg'oshin bo'lgan konni flotatsiya qilishda ishlatiladi. Qo'ng'ir ko'mirdan kumush zarralarini yuvish uchun loy eritmalarini kimyoviy tozalash jarayonida natriy gidroksidni natriy sulfid bilan almashtirish bo'yicha tajribalar tasvirlangan. Natriy sulfidi natriy sulfatdan soda ham natriy gidroksid ishlab chiqarishning bazi usullarida oraliq mahsulot hisoblanadi. Soda ishlab chiqarish usullari, frantsuz olimi Leblan tomonidan ishlab chiqilgan. Mahsulot quyidagi kimyoviy reaksiyalar natijasida olinadi:

Olingan eritmadan soda suv bilan yuviladi va eritma bug'lanib, qattiq shaklda Na_2CO_3 ni chiqaradi. CaS ishlab chiqarish chiqindilari bo'lgan loyda qoldi.

Tabiiyatda natriy ko'proq NaCl shaklida bo'lganligi sababli, natriy xlorid va sulfat kislota reaksiyaga aralashib, soda ishlab chiqarish uchun zarur Na_2SO_4 ni olish tavsiya etiladi.

Kimyo sanoatida rivojida, xomashyo bazalarining rivojida Leblan usuli katta rol o'ynaydi. Boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish soda zavodlari atrofida to'plangan. Natriy sulfat ishlab chiqarish usulini ishlab chiqish sulfat kislota, keyin esa nitrat kislota ishlab chiqarishni rivojlantirishga olib keldi, chunki sulfat kislota faqat nitrat kislota yordamida azotli usulda ishlab chiqarilgan.

Soda ishlab chiqarish chiqindilari – HCl – xlor ham xlorli mahsulotlarga qayta ishlandi: oqartiruvchi ohaktosh va bert ho'l tuzi. Moddali oltingugurt CaS chiqindilaridan olingan. Oltingugurt kislotasini ishlab chiqarish uchun xomashyo bo'lgan ko'proq oltingugurtli piritni qo'shishdan keyin shlak mis sulfat va boshqa tuzlarni ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Soda ko'pgina natriy tuzlarni masalan, NaHCO_3 , NaOH , Na_2SO_3 , NaHSO_3 va xokazalarni ishlab chiqarish uchun boshlang'ich mahsulot bo'lib xizmat qiladi

Soda zavodlari yangi hosil bo'lgan kimyo sanoatining markazlariga aylandi. Soda zavodlari oltingugurt piritlari, bor, ohaktosh, osh tuzi, natriy sulfat, Chili selitrasi kabi xomashyo turlarini qazib olishda xomashyo bazalarini ishlab chiqishda katta ulush qo'shdi, ulardan azot kislotasi tayyorlandi.

Natriy sulfidni sanoat usullari bilan siyanid yoki chiqindi gazni tozalash og'irligidan olish mumkin; koks gazlarni oltingugurt eritmasi bilan to'g'ridan-to'g'ri yuvish, shu bilan birga, natriy sulfatni 900°C da ko'mir bilan kamaytirish, eritmani suv bilan yuvish va eritmani bug'lantirish.

Mahsulot matolarni bo'yashda yuvish quroli sifatida, temir-natriy siyanidi va natriy siyanidi, oltingugirtli bo'yoqlar ishlab chiqarish uchun olinadi; terini bo'yashda; konni flotatsion boyitish jarayonida; polisulfidlar, gidrosulfit, shisha, sellyuloza-qog'oz va charm ishlab chiqarish uchun; to'qimachilik va sovun sanoatida; natriy sulfid, bo'yoqlar va blantsfiks ishlab chiqarish uchun.

So'ngi yillarda natriy sulfidni qo'llash doirasi sezilarli darajada kengaydi va quyidagi sanoat tarmoqlarini o'z ichiga oladi; organosililalkil-polisulfanlar ishlab chiqarishda, viskoza tolasi ishlab chiqarishda gaz oqimlaridan ifloslangan moddalarni olib tashlash, olefinlarni katalitik eloksidlash mahsulotlaridan molibden olish, sulfidli mis-nikel pirrotinli konni flotatsiya bilan ajratish, margumush kislotasi ishlab chiqarish, sanoat chiqindi suvini simobdan tozalash, teri tuklarini tozalash.

Natriy sulfidni tabiiy natriy sulfatni (mirabilit) qayta kristallash yoki uni suvsizlantirish orqali olish mumkin. Mahsulot suv o'tkazmaydigan qog'oz bilan qoplangan yog'och bochkalarda yoki fanera barabanlarda (sof og'irligi 120 kg gacha), po'latdan yasalgan ustki yopish barabanlarida (sof og'irligi 160-200 kg), mato qaltalarda (og'irligi 40 kg) saqlanadi. Toza yopiq vagonlarda quyma tashishga ruxsat beriladi.

Natriy sulfatning qaytarilish mexanizmi anchagina murakkab. Qaytarilishning birinchi bosqichida Na_2SO_4 Na_2SO_3 ga aylanadi. So'ngra, moslashuvshanligi bo'lmagan reaksiya hosil qilinadi.

Ketish va kamaytirish agentlarining yetishmasligi, u quyidagi jarayonlarni umumlashtiradi:

Qaytaruvchi moddalar mavjud bo'lganida, SO_2 dan oltingugurt hosil qilinishi ayniqsa osonlashadi, chunki reaksiyalar

sezilarli tezlikda davom eting, bu (7) va (9) reaksiyalarni tezlashtiradi.

Natriy sulfatning kamayishi eritma nuqtasidan (890°C) quyi hararotlarda, asosan, uglerod oksidi va boshqa gaz fazasi komponentlari bilan boshlanadi, lekin ishlab chiqarish sharoitida nisbatan qo'pol tanelli ko'mir qaytaruvchi qurol sifatida ishlatilganida, qattiq uglerod bilan intensiv qaytarilish jarayoni faqat ko'mir bo'laklari yuzasini namlantiruvchi suyuq faza hosil qilingandan keyin yuz beradi. Aksincha, zaryadning erishi vaqtida gazlar bilan pasayadi, chunki suyuq faza gazning reaksiya massasiga kirishini qiyinlashtiradi, gaz faqat erishi va ozdan tarqab ketishi mumkin.

Natriy sulfatning qattiq uglerodli moddalar bilan qaytarilishi

Natriy sulfidi asosan natriy sulfatni ko'mir bilan qaytarilishi natijasida olinadi. Olingan eritmada Na_2S ga qo'shimcha kata miqdordagi aralashmalar mavjud bo'lib, ularni olib tashlash uchun ham ular yuviladi. Olingan natriy sulfid eritmasi reaksiyaga kirishmasidan ko'mir va boshqa erimaydigan moddalardan ajratiladi va bug'lanishga uchraydi, bunda eritma eruvchan birikmalardan tozalanadi. Konsentrlangan eritma barabanlarga quyiladi, u yerda eritilgan natriy sulfid deb nomlangan mahsulot qotadi.

Na_2SO_4 ning kamayishi ko'pincha davriy ta'sir ko'rsatuvchi qisqa gorizontali barabanli aylanma pechlarda amalga oshiriladi, unda sulfat va ko'mir aralashmasi tutun gazlari bilan 1200°C gacha qizdiriladi. Bu holatda, quyidagi umumiy reaksiyalar yuz beradi:

Natriy sulfatning sezilarli massasi reaksiya (3) natijasida kamayadi. Bu holatda hosil bo'lgan CO₂ uglerod bilan reaksiyaga ta'sir qilib, CO ga aylanadi, chunki 800 ° dan yuqori tizimdagi tenglikda o'ng tomonga siljiydi.

Sulfatning ma'lum miqdori uglerod oksidi bilan reaksiya (5) bo'yicha qaytariladi ham hosil qilingan karbonat anhidrid uglerod bilan reaksiyaga kirishib, yana CO ga aylanadi; Natijada, bu reaksiya (4) ga muvofiq jarayonning alohida hosil bo'lishiga olib keladi. Uglerod oksidi va reaksiya ko'mirning bir qismi, chiqindi gazlar kislorodni o'z ichiga olganida, CO₂ ga yonadi; shu sababdan gazlar pechlardan chiqayotganda ko'p CO₂ va kamroq CO ni o'z ichiga oladi va yomon muhrlangan pechlardan chiquvchi gazlar umumiy CO ni o'z ichiga olmaydi. Lekin, bu qaytarilish faqat reaksiya (3) orqali yuz berishini tasdiqlamaydi. Uning (4) va (5) reaksiyalari orqali borishi va ko'mirning oddiy yonishi bilan birgalikda ko'mir iste'molini tasdiqlaydi, zavod sharoitida bu reaksiya (3) tomonidan nazariy jihatdan talab qilinadigan miqdordan sezilarli darajada ortadi, ya'ni 1 t natriy sulfatga 0, 17 t uglerod (100%).

Natriy sulfatning qaytarilish mexanizmi anchagina murakkab. Qaytarilishning birinchi bosqishida Na₂SO₄ Na₂SO₃ ga aylanadi. So'ngra, moslashuvshanligi bo'lmagan reaksiya hosil qilinadi.

Ketish va kamaytirish agentlarining yetishmasligi, u quyidagi jarayonlarni umumlashtiradi:

Qaytaruvchi moddalar mavjud bo'lganida, SO₂ dan oltingugurt hosil qilinishi ayniqsa osonlashadi, chunki reaksiyalar

sezilarli tezlikda davom eting, bu (7) va (9) reaksiyalarni tezlashtiradi.

Natriy sulfatning kamayishi eritma nuqtasidan (890 °C) quyi hararotlarda, asosan, uglerod oksidi va boshqa gaz fazasi komponentlari bilan boshlanadi, lekin ishlab chiqarish sharoitida nisbatan qo'pol tanelli ko'mir qaytaruvchi qurol sifatida ishlatilganida, qattiq uglerod bilan intensiv qaytarilish jarayoni faqat ko'mir bo'laklari yuzasini namlantiruvchi suyuq faza hosil qilingandan keyin yuz beradi. Aksincha, zaryadning erishi vaqtida gazlar bilan pasayadi, chunki suyuq faza gazning reaksiya massasiga kirishini qiyinlashtiradi, gaz faqat erishi va ozdan tarqab ketishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Малявин А.С., Бризицкая Н.М., Букколини Н.В., Казок В.Г. «Исследование процесса получения NP – удобрений с использованием азотнофосфорнокислого раствора и предворительно активированной Верхнекамской»

фосфоритной муки. Научно – информационный бюллетень «Мир серы». N, P и K. – 2007. – N2. – с 9 – 15.

2. Мирзакулов. Х.Ч, Умаров. С.А, Эркаев А.У, Тоиров З.К. «Технологический контроль основных параметров производства медленнодействующего удобрения из фосфоритов центральных Кызылкумов». Киме вакиметехнологияси. – 2005. N1- с.10-14

3. Саттаров Т.А, Намазов Ш.С, Турсунов З.М, Беглов Б.М. «Реологические свойства кислых аммофосфатных пульп из фосфоритов Центральных Кызылкумов при пониженной норме азотной кислоты. Узбекский химический журнал Ташкент. – 2003. N6- с.37-39

4. Каипбергенова Гулжамил Рахбергеновна, Жолдасов Асадбек “ПРОИВОДСТВА НАТРИЙ СУЛЬФИДА” CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION Volume 2, Issue 11, Part 3 November 2023. Page 138-141.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250213>

5. Каипбергенова Г.Р., Сипатдинов Н.А., Жолдасов А «Производство сульфида натрия из местного сырья» Akademik Charjaw Abdirovtiń tuwılǵanına 90 jıl tolıw múnásibetine baǵıshlangan “Házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalaları” atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciyası. №4 san, 12-dekabr 2023 jıl. 634-636 стр.

INNOVATIVE
ACADEMY